

ZAMONAVIY OILALARDA TARBIYANING AVTORITAR USULINING FARZAND TARBIYASIDA O‘RNI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Ergashev Dilshodbek²

¹Toshkent Amaliy Fanlar universiteti “Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Toshkent Amaliy Fanlar universiteti “Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali tarbiya qachondan va qanday olib borilganda samaraliroq bo‘lishi va uning olib borish usullari haqidagi mulohazalar hayotiy misollar orqali bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar. Tarbiya, irsiyat, qobiliyat, individ, go‘dak, muhit ota-ona, farzand, oila, jazo, mukofot.

Аннотация: В этой статье на примерах из реальной жизни даются сведения о том, когда и как образование наиболее эффективно, а также о методах его осуществления.

Ключевые слова. Образование, наследственность, способность, индивидуум, младенец, окружающая среда, родители, ребенок, семья, наказание, вознаграждение.

Annotation: This article presents, through real-life examples, considerations about when and how education is most effective and the methods of its implementation.

Keywords. Education, heredity, ability, individual, infant, environment, parent, child, family, punishment, reward.

1 Kirish

Zamonaviy oilalarda tarbiyaning avtoritar usuli (yoki avtoritar pedagogika) bolalarning tarbiyasida qat’iylilik, nazorat va intizomga asoslangan usul hisoblanadi. Bu usulda ota-onalar bolalarga yuqori darajada tartib va me’yorlarni o‘rnatishadi, lekin ko‘pincha bolaning fikrini eshitishga kam e’tibor beriladi. Avtoritar tarbiyaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. Qattiq tartib va qoida bizda yana bir tushuncha paydo bo‘ladi bunday hollarda ota-onalar o‘z bolalariga qat’iy tartib, qoidalar va me’yorlar belgilaydi. Bolalarga bu qoidalarga rioya qilishni talab qilinadi va ular uchun jazolar ko‘rsatiladi, agar ular bu me’yorlarga rioya qilmasa. Kam erkinlik ya’ni avtoritar usulda bola ko‘p hollarda o‘z fikrini erkin bildira olmaydi. Ota-onalar bolalarining harakatlarini va qarorlarini nazorat qilishadi, ular uchun erkin tanlov qilish imkoniyati kam bo‘ladi. Jazo va mukofot bu kabi tushunchalar shunday xulosalarni beradiki avtoritar ota-onalar ko‘pincha jazolashni tarbiya vositasi sifatida ishlatadilar. Bola noto‘g‘ri harakat qilsa, u jazolanishi mumkin, lekin yomon natijalariga qarshi mukofotlar berilishi ehtimoli kamroq. Bolaga nisbatan kamroq empatiya: Avtoritar ota-onalar ko‘pincha bolaning his-tuyg‘ularini to‘liq tushunmasdan faqatgina qoidalarga e’tibor qaratadilar. Bu esa bolaning o‘zini tushunishga va ifodalashga qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Avtoritar usulning ijobiy tomonlari deganda shuni bilishimiz kerakki tartibni ta’minlashda avtoritar tarbiya bolalarda intizom va tartibni shakllantirishi mumkin. Bolalar nima kutilayotganini aniq bilishadi, bu esa ularga xavfsizlik va ishonch tuyg‘usini beradi. Tashkiliy malakalar bu usul bolalarni muayyan qoidalarga rioya qilishni o‘rgatadi va ularning muvofiqlik va javobgarlik hissini oshiradi. Shu jumla qatorida emotsional rivojlanishda bola o‘zining fikrlarini erkin bildira olmasligi, emotsional jihatdan yomon ta’sir qilishi mumkin. Muvozanatning yo‘qolishi bunda ota-onalar faqat jazolashga tayansalar, bolalar o‘z xatti-harakatlarini tushunmasdan, faqat qo‘rqishadi va bu ularning mustaqil qarorlar qabul qilishiga xalaqit beradi. Isyonkorlik yoki yopiqlik agar bola o‘zini o‘ta nazorat ostida sezsa, isyonkorlik yoki ichki yopiq muhit rivojlanishi mumkin

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Zamonaviy oilalarda, avtoritar tarbiya ba'zi hollarda bolalar uchun noxush natijalarga olib kelishi mumkin, shuning uchun ko'plab ota-onalar ularning pedagogik usullarini yanada moslashtirishga, ya'ni muvozanatli va mehribon usullardan foydalanishga harakat qilishadi. Bolalarni yaxshi tarbiyalash uchun muhim jihat - bu so'zlashuv, hurmat va bolaning fikrini eshitishdir. Zamonaviy tarbiya usullarida ko'plab ota-onalar avtoritar usulni qo'llashda ehtiyot bo'lishadi, chunki bolalar bilan ochiq muloqot, hurmat va hamkorlik asosida tarbiya berishning ijobiy ta'sirini ko'proq anglaydilar. Ayniqsa, zamonaviy pedagogika bolaning emotsional va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratadi. Shuning uchun ba'zi ota-onalar avtoritar usulni bir oz yumshatib, bolalarining fikrlarini eshitish va ular bilan ochiq muloqot qilishni afzal ko'radilar. Biroq, ba'zi hollarda avtoritar yondashuv farzandlarida muvozanat va intizomni o'rnatishda yordam berishi mumkin, shuning uchun u hamon ba'zi ota-onalar tomonidan qo'llaniladi. Avvalo bunday oilalarni vujudaga keltirish, aftaritar va boshqa usullardan foydalanishda barkamol farzand tug'ilishi uchun o'ziga munosib juft tanlash bosqichi. Avvalo turmush qurish arafasida bo'lgan yoshlar o'zlariga juft tanlashda uning sog'lomligi, bilim darajasi, axloq-odobi va eng asosiysi o'zlari uchun umr yo'ldosh emas, o'z farzandlariga ota yoki ona tanlayotganliklarini anglagan holda turmush o'rtoq tanlashlari farzand tarbiyasida poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Farzandni tug'ilmasidan avval tarbiyalash bosqichi. Dunyoga kelishi kutilayotgan farzandning tarbiyasida ota-ona hamkorlikda bardavom bo'lmoqlari lozim. Qanday deysizmi? Homilador ayol o'zini yomon narsalardan, xunuk so'zlardan, gunoh ishlardan, o'g'irlik ne'matlardan saqlamog'i lozim. Halol rizq bilan ozuqalanmog'i, bunda esa oila boshlig'i ehtiyotkor bo'lmog'i talab etiladi. So'ng farzandni tarbiyalash bosqichi. Qadim zamonlardan buyon noyob qobiliyat, eng avvalo irsiy, tabiat in'omi deb hisoblanadi. Bizga: "Motsart uch yoshida pianino chalgan" yoki "Jon Styuart Mil lotin tilidagi mumtoz adabiyotlarni ham aynan shu yoshda o'qigan" desalar ko'pchiligimiz oddiygina: "Albatta axir ular dahoku deb qo'ya qolamiz". Ammo Motsart va Millning go'daklik chog'idagi Hayoti borasida olib borilgan chuqur tahlillardan ma'lum bo'ldiki, ularning otalari o'z farzandlari buyuk shaxs sifatida kamol topishi uchun natijali tarbiya usullaridan foydalanganlar. Motsart va Mill ham daxo bo'lib dunyoga kelishmagan, boshqa bolalar kabi oddiy oilada oddiy insonlar davrasida ulg'aydilar. Faqat ularning qobiliyati go'daklikdanoq yaratilgan qulay shart-sharoit va berilgan samarali ta'limdan to'liq rivojlangan. Ayni paytda bola tarbiyasini uning bolalar bog'chasiga chiqish davriga qadar qoldirish juda kechdir. Chunki bolaning aqliy qobiliyatlarining rivojlanish davri uch yoshgacha jadallik bilan rivojlanadi. Aynan shu davrda miya hujayralari rivojlanish davri bo'lib, bu davrda olingan bilimlar toshga o'yilgan kabi miyaga muhrlanadi. Farzandingiz siz kutgandek barkamol bo'lishi uchun ko'p narsa shart emas eng avvalo er-xotin orasida mehrlil munosabat va oilada yoqimli ruhiy muhit yaratilishi zarur. Agar farzand o'z otasini kam ko'rsa va shu ham faqatgina gap eshitish uchungina bo'lsa, u holda bola o'z otasidan uzoqlashishni boshlaydi. Ikki uslub - rag'batlantirish va jazolash. Bularning ikkinchisi samaraliroq tuyilsada, aslida bunday emas. Jazolash bolada teskari munosabatni - ochiq oydin bo'ysunmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Gap shundaki maqtov va jazolashdan ehtiyotkorona foydalanish lozim. Farzandingizning qobiliyatlarini rivoji maqtov va jazolash usullaridan qanchalik muvaffaqiyatli foydalana olishingizga bog'liq. Kishilik jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti tarixidan ma'lumki, bola shaxsining kamoloti oilada shakllanadi. Oila - jamiyat hayotining kichik bir debochasi bo'lib, har tomonlama sog'lom, barkamol avlodni voyaga yetkazish uchun ma'sul bo'lgan g'oyat muhim tarbiya o'chog'idir. O'zbek oilasi a'zolarining barchasini savodxon, ma'lumotli deb atasak, xato qilmagan bo'lamiz, ana shu imkoniyatlar ta'sirida o'g'il va qizlar bilimli, fikrmulohazali, topqir, ishbilarmon, aql-zakovati bo'lib voyaga etmoqdalar. Oiladagi bola tarbiyasi ikkiyoqlama ahamiyat kasb etadi, ota-onalar farzandlariga ahloq-odob, ruhiyat va ma'naviyatga oid bilimlardan saboq berish bilan qanoatlanib qolmasliklari, balki o'zlari ham tarbiyaning o'ziga xos sirsinoatlari, hususiyatlari, uning mazmun-mohiyati va ma'nosiga doir eng

yangi ma'lumotlardan xabardor bo'lib turishlari kerak bo'ladi. Farzand tarbiyasini qachondan boshlamoq kerak, degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi. Ko'pchilik olimlar unga turlicha javob berib kelganlar.

Xususan, Ibn Sino bola tarbiyasi bilan uning tug'ilishidan avvalroq, ona qornidan boshlaboq shug'ullanish lozim, deb javob bergan. Oila, odob-axloq va ta'lim-tarbiyaga e'tibor qon-qonimizga singib ketgan burchlarimizdandir. "Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona" degan ibratli maqol ham aynan xalqimizga xos. Mana shu maqolning o'zi ham farzand tarbiyasi, oilaparvarlik biz uchun nechog'lik muhim ekanini bildiradi. Mahalla ahli, ayniqsa keksalar ko'chada nobop ish qilayotgan bola oldidan hech qachon beparvo o'tib ketmagan, shu zahotiyoyq tanbeh berib to'g'ri yo'lga chaqirgan. Zero, har tomonlama chiroyli, odobli, go'zal xulqli bo'lish, nafsni poklashga buyuruvchi muqaddas dinimiz oilaga katta ahamiyat beradi. Oiladagi muhit ota-ona o'z ma'suliyatlarini his qilishi bilan barqaror bo'ladi. Bolalarning odobli bo'lib ulg'ayishi uchun ota-ona bilan bir qatorda mahalla-kuy ham katta ibrat maktabidir. "Qush uyasida ko'rganini qiladi", deb bejiz aytmagan xalqimiz. Farzand tarbiyalayotgan ota-ona har bir harakati, yurish turishi, muomalasi, boshqalar bilan o'zaro munosabatida olijanob fazilatlarini namoyon eta bilishi kerak. Chunki bola tabiatan nihoyatda taqlidchan va kuzatuvchan bo'ladi. Shuning uchun uning atrofdagilari o'z odatlari bilan ba'zan o'zlari sezmaganda ularga ta'sir qiladilar. Oiladagi qo'pol munosabatlar, ko'p yolg'on gapirish, yoqimsiz xatti-harakat bola tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladigan nosog'lom muhitni keltirib chiqaradi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Farzand tarbiyasida ota-onaning muomalasi muhim o'rin tutadi. Bola otaona tomonidan qo'pol, dag'al so'zlar eshitib, kaltak yeb katta bo'lsa, bu uning tabiatiga salbiy ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida oiladagi nosog'lom muhitda tarbiyalanayotgan boladan "ma'naviy kasal" insonlar shakllanadi. Ular esa jamiyat ma'naviyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oilada ota-onalar "ommaviy madaniyat" ta'iriga berilib ketishi oqibatida farzandlarning tarbiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Istiqloq tufayli xalqimiz chet-el yurtlarini kezib yangi xalq va urf-odatlarini guvohi bo'lib qaytmoqdalar. Shu jumladan Yevropa davlatlariga sayr qilib kelayotgan fuqarolarimiz bugungi kunda g'arb o'smirlari orasida boshqa mamlakatlar yoshlariga qaraganda uyushgan jinoyatchilik va zo'ravonlikka berilish holati yuqori. Bunga sabab bolalarga keragidan ortiq erkinlik berilgani ekan. Ularni hozirdan aysh-ishratga berilib, turli axloqsiz hatti-harakatlarga ruju qo'yishdan hech kim qaytarmasligini aytib berishmoqda. Inson hayoti davomida biror shaxsni o'ziga o'rnak deb biladi, bundan inson u kabi hayot kechirishni, u erishgan yutuqlar kabi muvaffaqiyatlarga erishishni, yuksak cho'qqilarga chiqishni ko'zlaydi. Bugun jamiyatning yosh a'zolari o'z hayotlari uchun boshqa madaniyat vakillarining fikrlash va hayot tarzini o'rnak qilib olishlari ko'p muammolarni keltirib chiqarmoqda. XXI asrda turli hayot tarzlar va g'oyalar raqobatga kirishdi. Bunda muvaffaqiyatga erishish uchun har bir davlat o'zligini saqlagan holda diniy va milliy qadriyatlarini boshqalarga anglatishni asos qilgan mafkuraga ega bo'lishi lozim. Aks holda, o'zlikni yo'qotish, bebaho qadriyatlardan voz kechish kishini taraqqiyotdan ajratib, uni tobe, mustaqil fikri yo'q manqurtga aylantirib qo'yadi. Hozirgi kunda g'arazli maqsadlarni amalga oshirish uchun zimdan olib borilayotgan fitnalar ba'zi millatlarning o'zligini yo'qotishga qaratilganini sezish mumkin. Bunda e'tibor xududlarini egallash emas, balki inson ongini egallashga yo'naltirilgan. Albatta bola tarbiyasi o'ta murakkab va ma'suliyatlidir. Bu har bir otaonadan o'z ustida muntazam ishlashni, bolalar tarbiyasiga oid barcha ma'lumotlardan baxobar bo'lib borishni talab etadi. Farzand tarbiyasi bu shunchaki tajriba, oddiy ko'rsatma va bilimlar jamlanmasi emas, balki o'z ichiga diniyaxloqiy bilimlar, tibbiyot, etika, psixologiya, pedagogika kabi sohalariga oid bilimlarni ham qamrab oladigan murakkab jarayondir. Bugungi kunda oilaviy tarbiyaning qiyinlashuvi shundaki, birinchidan, jamiyat taraqqiy etib borgani sari har tomonlama yetuk insonni shakllantirish talablari ortib boraveradi. Bu esa oilada bolaga estetik, jinsiy tarbiya, axloqiy tarbiya berish sifati va ko'lamini oshirish talabini qo'yadi. Ta'lim-tarbiya, odob-axloq bolalikdan berilgani ma'qul. Rasululloh (a.s.): "Birontangiz o'z farzandlaringizni tartib-intizomga o'rgatsa, bu har kuni sadaqa bergandan yaxshiroqdir", deya marhamat qilganlar. Bolalarni

intizomga o'rgatish oila mustahkamligiga asos bo'ladi. Islom shu ma'noda ota-onalarni o'z farzandlariga sog'lom tarbiya berishga rag'batlantiradi. Hadisi sharifda "Farzandlaringizni hurmat qiling va ularni yaxshi xulq bilan xulqlantiring" deb ta'kidlangan. Farzand tarbiyasi jarayonida bola huquqlarining kamsitilmasligi talab etiladi. Oilaviy tarbiya ijtimoiy tarbiyaga nisbatan bolalarning ruhiy olamiga, hissiyoti va tuyg'ulariga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Taniqli pedagog A.S.Makarenko besh yoshgacha bo'lgan tarbiya bolaning shaxsiyati shakllanishida o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etib o'tgan. Bu haqda u shunday deb yozgan: "...tarbiyaning bosh asosi besh yoshda nihoyasiga yetadi, demak, siz besh yoshgacha nima qilgan bo'lsangiz, bu tarbiyaviy jarayonning 90 foizini tashkil etadi, keyingi tarbiya esa qayta tarbiyalash negizida davom etadi". Mana shu jarayonda bola tarbiyasiga o'ta e'tiborli bo'lish lozim. Yoshlarning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini shakllantirishda, har jihatdan barkamol etib tarbiyalashda buyuk mutafakkir ajdodlarimiz merosi katta ahamiyat kasb etadi. Zero, hayotning asl mazmun-mohiyatini anglab yetishga o'z umri va salohiyatini bag'ishlagan allomalarimizning asarlarida sog'lom avlod tarbiyasi bilan bog'liq masalalarga alohida o'rin berilgan. Sharq allomalari o'z asarlarida farzandlarga tarbiya va ta'lim berish, uni ma'rifatu madaniyatga yetaklash muammolariga e'tibor berganlar. Buyuk mutafakkirlar farzand tarbiyasi, go'zal axloqning inson kamolotiga sabab bo'luvchi yuksak fazilat ekanini ta'kidlaganlar. Jumladan, Imom Buxoriyning "alAdab al-mufrad hadislar to'plami, Abu Lays Samarqandiyning "Tanbehul g'ofiliyn" asarlarida farzandlarga yuksak insoniy fazilatlarni kamol toptirish tarannum etilgan. Yurtimiz ulamolari o'z asarlarida farzandining chiroyli odobidan umid qilgan ota-ona, uni muntazam ravishda husni xulq asosi bo'lgan muomala odobining quyidagi qirralari bilan tanishtirib borishi muhim ekanini alohida ta'kidlaganlar: farzandingiz odamlar bilan muomalada shirinso'z, muloyim, bosiq va kamtar bo'lishiga e'tibor qarating; - odamlar xursandchiligini baham ko'rish, g'am-anduhidan qayg'urish, molmulgiga xiyonat qilmaslik, yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytarish husni xulq egalariga xos fazilatlardandir. Shuning uchun farzandingizga ana shu xislatlarni bolalikdan singdirish payida bo'ling; - farzandingizga o'zgalar bilan muomala chog'ida boshqalarni g'iybat qilish, o'zgalarni mensimaslik, obro'si, boyligi yoki mansabiga qarab munosabat ko'rsatish ham odobsizlik ekanini uqtirib boring; - yoshi ulug' kishilar, ustozlar bilan muomalada ularning ko'ziga tik boqmay, gaplarini jim tinglash, savollarigagina javob qaytarish, buyruqlarini sidqidildan bajarish ham bolalar qalbiga jo qilishga e'tibor bering. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarning xalq milliy ruhiyatining negizi bo'lmish oilaviy munosabatlarda aks etishini tadqiq etish muhim masaladir. Oilaviy munosabatlar tizimi juda murrakkab va ancha teran mazmunga ega bo'lib, o'z ichiga er-xotin o'rtasidagi, ota-ona va farzandlar, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi va shu kabi qator munosabatlar tizimini oladi. Oiladagi shaxslararo munosabatlar shaxs shakllanishining muhim omili hisoblanadi. Oilaning eng muhim vazifalaridan biri shaxs rivojlanishi uchun munosib sharoitni yaratishdir. Psixologik amaliyotda eng ko'p to'qnash kelish mumkin bo'lgan masalalardan biri – ota-onalarning voyaga yetgan farzandlari bilan bo'ladigan munosabatlariga doir muammolardir. Odatda bunday muammo bilan ko'pincha ona murojaat qiladi, biroq ota-ona, ba'zan otaning o'zi yordam so'raydigan holatlar ham uchraydi. Ota-onalarning farzandlari borasidagi munosabatlarini shartli ravishda to'rt guruhga bo'lish mumkin (albatta, mazkur shikoyatlar bir-birini inkor qiladigan emas, balki taqozo etadigan muammolar bilan bog'liq bo'ladi): Farzandlar bilan muloqotning yo'qligi: ularning qanday yashayotganlari, qiziqishlari, intilishlarini bilmaslik, bolalari bilan «ochilib» gaplashmaslik, ota (ona) sifatida begonaligini his etish va h.k. Bunday muammolarga ega mijozlar uchun farzandlari to'g'risidagi quyidagi fikr-mulohazalar xos bo'ladi: «Men uni umuman tushunmayman», «Men uning qayerlarda bo'lishi, do'stlari xususida hech narsa bilmayman», «U menga o'zi haqida hech narsa demaydi, menga ishonchsizlik bilan qaraydi» va h.k. Farzandlarning ota-onaga nisbatan hurmatsizlarcha, keskin munosabati; arzimagan sabablar bilan doimiy nizoga borishi, janjallashishi. Bunday holga «U doim menga qo'pollik qiladi, men bilan hisoblashmaydi, menga biror narsada ko'maklashmaydi, yordam bermaydi» qabilidagi shikoyatlar xosdir. Jamiyatimizda olib borilayotgan barcha o'zgarish va ma'naviy islohotlar jamiyatda komil-barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgandir, bu esa o'z navbatida yaxshi fuqaro, jamiyatning barkamol a'zosini

tarbiyalash hamdir. Shuning uchun oila muhitida ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarni to'g'ri tashkil etish bilan oilada yuz berishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini olinadi.

4 Xulosa

Xulosa qilib shuni aytamizki Zamonaviy oilalarda tarbiya usullari va farzand tarbiyasining afzalliklari haqida so'z yuritish, ayniqsa, ota-onalarning farzandlarini tarbiyalashda qanday yondashuvlar mavjudligi masalasini o'rganishni talab etadi. Zamonaviy tarbiya tizimida bir qator usullar mavjud bo'lib, ular o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashgan va turli xil pedagogik yondashuvlarga asoslanadi. Bu usullar orasida eng ko'p ishlatiladigani va samarali deb hisoblanadiganlar. Zamonaviy tarbiya usullarining har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Har bir ota-onaning o'z farzandiga nisbatan qanday usulni tanlashi uning individual qarashlariga, oilaviy sharoitga va jamiyatdagi o'zgarishlarga bog'liq. Eng muhim narsa — farzandlarga mehr-muhabbat va qo'llab-quvvatlash bilan birga, qat'iylik va intizomni ham o'rgatishdir. Farzandlar o'zgaruvchan dunyoda hayotga tayyor bo'lishlari uchun, ular uchun muvozanatli va ehtiyotkorlik bilan tanlangan tarbiya usulini qo'llash juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.
2. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari.
3. Akramova F.A.Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi. – T.: «Shams ASA», 2006. -90-b.
7. Yo'ldoshev M. Oiladagi ruhiy muhit va uning tarbiyaga ta'siri. – T., 2004. -99-b.
4. Ibaydullayeva, U., & Mamatqulova, Y. (2022). Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari.
5. Qarshiboyeva, G.A., Ibaydullayeva, U.,Oila psixologiyasi// O'quv qo'llanma/ 2022, b.256
6. Ibaydullayev T. G. ETHNIC CLOTHS AS A MAIN FACTOR OF NATIONAL CULTURAL DEVELOPMENT //EurasiaScience. – 2019. – C. 119-120.